

XUSUSIY AYBLOV INSTITUTI: HUQUQIY QO‘LLASH MUAMMOLARI**Ataniyazov Jasurbek Kurbanbaevich****O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
“Jinoiy-huquqiy fanlar” kafedrasida dotsenti, yu.f.b.f.d (PhD), mayor
telefon: +998972249998****jasurbekataniyazov91@gmail.com****ORCID: 0000-0003-39-53-3800****Aliboyev Sayfiddin Sharofiddinovich****IIV Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni
ta‘minlash departamenti tezkor-qidiruv boshqarmasi xodimi
mayor****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11146369>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz jinoyat-protsessual qonunchigida shaxslarning dispozitiv huquqlari aks etishi, shaxslarning xususiy ayblov instituti doirasida huquqlarini ro‘yobga chiqarishda vujudga kelayotgan huquqiy muammolar borasida to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, javobgarlikdan ozod etishning mazkur turning o‘ziga hosligi hamda uning protsessual tartibi bo‘lgan ish yuritishni rad etish yoki tugatish bilan bog‘liq protsessual muammolari va mazkur masalalarning huquqiy tartibga solish jihatlari tadqiq etilgan. Tadqiqotda analiz, sintez, induksiya, deduksiya, qiyosiy-huquqiy tahlil kabi metodlar qo‘llanilgan.

Kalit so‘zlar: shaxslarning dispozitiv huquqlari, xususiy ayblov, ommaviy ayblov, ish yuritishni rad etish, jinoyat ishi, jinoyat ishini tugatish, javobgarlikdan ozod etish, da‘vo.

Dunyoda jinoiy jazolarni liberallashtirish, aybsiz shaxslarni javobgarlikka tortmaslik va javobgarlikning muqarrarligini ta‘minlash, inson sha‘ni va qadr-qimmatini asrashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu jarayonlarda harbiy xizmatchilarning huquq va manfaatlarini ximoya qilish, harbiy xizmat bilan bog‘liq jinoyat ishlarida javobgarlikka tortmasdan turib tarbiyalash, jinoyat yo‘liga adashib kirib qolgan shaxslarni tarbiyalashning insonparvar prinsiplari doirasidagi huquqiy normalarni joriy etish va bu borada tadqiqotlar olib borish muhim hisoblanadi.

Harbiy xizmatchilarning jinoiy qilmishlari bo‘yicha ish yuritishni rad etish va tugatishda xususiy ayblov instituti muhim o‘rinni egallaydi. Shu bois bu boradagi izlanishlar olib borish dolzarbdir. Jumladan, JPKning 84-moddasi 1-qismi 6-bandida ish faqat jabrlanuvchining shikoyati bilan qo‘zg‘atiladigan hollarda uning shikoyati bo‘lmasa, ushbu Kodeksning 325-moddasida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno ekanligini belgilab qo‘yilgan.

JPKning 325-moddasida esa jabrlanuvchining shikoyatiga asosan qo‘zg‘atilishi lozim bo‘lgan jinoyat ishlari ro‘yhati keltirilgan bo‘lib, unda aynan JKning qaysi moddalari va qismiga asosan faqatgina jabrlanuvchi tomonidan ariza asosida shikoyat qilingan hollarda jinoyat ishi qo‘zg‘atilishi, aks holda tergoga qadar tekshiruv hujjatlari bo‘yicha ish yurituv rad etilishi belgilagan. Biroq JPKning 84-moddasi mazkur bandi bo‘yicha bir qancha tushunmovchiliklar mavjud.

Jumladan, mazkur moddada “325-moddasida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno” deb belgilab qo‘yilganligi, amaliyotda turli tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Mazkur moddada qonun chiqaruvchi jabrlanuvchining shikoyati bo‘lmagan hollarda uning

shikoyati bo'lmasa, ya'ni jinoyat ishi jabrlanuvchi aybdorni javobgarlikka tortishni so'rab bergan shikoyat arizasi asosidagina qo'zg'atiladi, aks holda tergovga qadar tekshiruv hujjatlari bo'yicha ushbu asosga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilishi rad etiladi. Biroq bunda qonun chiqaruvchi JPKning 325-moddasida nazarda tutilgan qaysi hollarni mustasno deb belgilaganligi mavhum. Bu haqida B.Murodov mazkur mustasno amaliyotda bir qancha tushunmovchiliklarni keltirib chiqarayotganligini, ular JPKning 325-moddasi tartibida rad etilgan jinoyat ishlarining goh JPKning 83-moddasi bilan, goh 84-moddaning 1-qismi 6-bandiga asoslangan holda qaror chiqarilayotganligi bilan asoslab, mazkur holatlarni oldini olish uchun JPK 84-moddasi birinchi qismining 6-bandi, ya'ni "ish faqat jabrlanuvchining shikoyati bilan qo'zg'atiladigan hollarda uning shikoyati bo'lmasa, ushbu Kodeksning 325-moddasida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno" degan matnidan "... ushbu Kodeksning 325-moddasida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno" jumlasini olib tashlash kerakligini bildirgan¹.

B.Murodovning mazkur fikrlari o'rinli, ya'ni mazkur mustasno amaliyotni belgilanishi nafaqat amaliyot vakillarini balki, nazariyada ham o'zaro tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunday bo'lsada, B.Murodovning mazkur taklifi biroz keskinligi sababli unga qo'shilmaymiz. Chunonchi, qonun chiqaruvchi mazkur mustasno amaliyotni jabrlanuvchi nochor ahvolda bo'lganligi, ayblanuvchiga qaram bo'lganligi tufayli yoki boshqa sabablarga ko'ra o'z huquqini va qonuniy manfaatlarini o'zi himoya qila olmaydigan alohida hollarda prokuror jabrlanuvchining shikoyatisiz ham jinoyat ishini qo'zg'atishi majburiyatini yuklagan holatini nazarda tutmoqda. Shu sababli mazkur asosni JPKning 325-moddasi alohida qismida aks ettirish orqali tushunmovchilikka barham berish mumkin.

S.A.Maxmudov ham bu boradagi tadqiqotlari davomida, mazkur mustasno holati moddaning mazmunida JPKning 325-moddasida nazarda tutilgan barcha hollar mustasno qilayotganligini, aslida mazkur bandni bunday tahrir etilishiga sabab, prokurorning jabrlanuvchining shikoyatisiz ham jinoyat ishini qo'zg'atish mumkin ekanligini bildirib, JPKning 84-moddasi birinchi qismi 6-bandini "Ish faqat jabrlanuvchining shikoyati bilan qo'zg'atiladigan hollarda uning shikoyati bo'lmasa, prokuror jabrlanuvchining shikoyatisiz ham jinoyat ishini qo'zg'atish hollari bundan mustasno" deya qayd etishni taklif etgan².

S.Maxmudovning fikrlariga qisman qo'shilamiz, bunda taklif etilayotgan tahrirda aynan prokurorning mazkur vakolatini ko'rsatish shart emas degan fikrdamiz, ya'ni JPKning 325-moddasida belgilangan prokurorning majburiyatini qayta-qayta normalarda aks ettirish maqsadga muvofiq emas.

JPKning 325-moddasi – Jabrlanuvchining shikoyatiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atish" deya nomlangan bo'lib, unda Jinoyat kodeksi 105-moddasining birinchi qismida, 109-moddasida, 110-moddasining birinchi qismida, 111-moddasida, 118-moddasining birinchi qismida, 119-moddasining birinchi qismida, 121-moddasining birinchi qismida, 136-moddasida, 139-moddasining birinchi va ikkinchi qismlarida, 140-moddasining birinchi va ikkinchi qismlarida, 141¹-moddasining birinchi qismida, 149-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlar to'g'risidagi jinoyat ishlari aybdorni javobgarlikka tortishni so'rab jabrlanuvchi bergan shikoyat arizasi asosidagina qo'zg'atiladi. Jabrlanuvchi nochor ahvolda bo'lganligi, ayblanuvchiga qaram bo'lganligi tufayli yoki boshqa sabablarga ko'ra o'z huquqini va qonuniy

¹ Murodov B.B. Jinoyat ishini tugatish: nazariya va amaliyot. Monografiya. T.,– 2015.– B. 99-100

² Maxmudov S.A. Ayblilik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib jinoyat ishini tugatishning ayrim jihatlari // Yurist axborotnomasi – Vestnik yurista – Lawyer herald. № 6 (2020), B. 110-115

manfaatlarini o'zi himoya qila olmaydigan alohida hollarda prokuror jabrlanuvchining shikoyatisiz ham jinoyat ishini qo'zg'atishi shart.

Jinoyat kodeksining 167, 170, 172, 173-moddalarida nazarda tutilgan va ustav fondida davlat ulushi bo'lmagan yuridik shaxsga nisbatan uning xodimi tomonidan sodir etilgan jinoyatlar to'g'risidagi jinoyat ishlari faqat mazkur yuridik shaxs rahbarining, mulkdorining yoki vakolatli boshqaruv organining arizasiga ko'ra qo'zg'atiladi.

Yuqorida keltirilgan normani huquqiy jihatdan tahlil etsak, jabrlanuvchining shikoyatiga asosan qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan yoki aksincha mazkur ro'yhatda keltirilgan jinoyat ishlari yuzasidagina shikoyat bermaslik orqali jinoyat ishi yurituidan voz kechishi mumkinligi anglanadi. Mazkur ro'yhatdan so'ng jabrlanuvchi nochor ahvolda bo'lganligi, ayblanuvchiga qaram bo'lganligi tufayli yoki boshqa sabablarga ko'ra o'z huquqini va qonuniy manfaatlarini o'zi himoya qila olmaydigan holatda deb topish uchun asoslar mavjud bo'lsa, jabrlanuvchining qonuniy manfaatlarini himoya qilish prokuror tomonidan jinoyat ishini qo'zg'atish orqali amalga oshirishi majburiyatini qonun chiqaruvchi belgilab bermoqda. Aynan mazkur asosni 84-moddaning 1-qismi 6-bandida mustasno holat sifatida belgilagan. Faqatgina ushbu mustasnoqlikni alohida qismda nazarda tutish orqaligina mazkur huquqiy muammoni yechimi sifatida baholash maqsadga muvofiq.

Shu bilan birga 325-moddaning 2-qismida yuridik shaxslar JKning 167, 170, 172, 173-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha, faqatgina mazkur yuridik shaxslarning ustav fondida davlat ulushi bo'lmagan va uning xodimi tomonidan sodir etilgan taqdirda, yuridik shaxsning rahbarining, mulkdorining yoki vakolatli boshqaruv organining arizasiga ko'ra qo'zg'atilishi belgilangan.

Horijiy davlatlardan, Tojikiston Respublikasi³, Qirg'iziston Respublikasi⁴ JPKlariga ko'ra jinoyat toifalari xususiy, xususiy-ommaviy va ommaviy ayblov turlariga bo'linadi. Xususiy va xususiy-ommaviy ayblovga oid jinoyat turlari faqatgina jabrlanuvchi yoki uning qonuniy vakili tomonidan berilgan ariza asosida jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Shuningdek, ish yuritish davomida jabrlanuvchi va uning vakili da'vodan voz kechishi mumkinligi, bunday hollarda jinoyat ishi tugatilishi, nafaqat prokuror balki tergovchining xam alohida hollarda jinoyat ishini qo'zg'atishi vakolati normaning alohida qismida keltirib o'tilgan.

Fikrimizcha mazkur qism ham normaning 1-qismidagi xususiy ayblov institutini mantiqiy davomi bo'lganligi sababli, ularni yagona institut sifatida birlashtirish yoki mazkur normani uch mustaqil qismlarga bo'lish yo'li bilan yuqoridagi huquqiy muammoni bartaraf etish lozim. Ya'ni JPKning 84-moddasini mazkur asosini quyidagi tahrirda bayon etish maqsadga muvofiq. ish faqat jabrlanuvchining arizasi bilan qo'zg'atiladigan hollarda uning shikoyati bo'lmasa, ushbu Kodeksning 325-moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;

JPKning 325-moddasini esa quyidagi tahrirda:

Jinoyat kodeksi 105-moddasining birinchi qismida, 109-moddasida, 110-moddasining birinchi qismida, 111-moddasida, 118-moddasining birinchi qismida, 119-moddasining birinchi qismida, 121-moddasining birinchi qismida, 136-moddasida, 139-moddasining

³ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.07.2022 г. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30594304#pos=286;-52 murojaat sanasi 23.08.2022 yil

⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 129

birinchi va ikkinchi qismlarida, 140-moddasining birinchi va ikkinchi qismlarida, 141¹-moddasining birinchi qismida, 149-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlar to'g'risidagi jinoyat ishlari aybdorni javobgarlikka tortishni so'rab jabrlanuvchi bergan shikoyat arizasi asosidagina qo'zg'atiladi.

Jinoyat kodeksining 167, 170, 172, 173-moddalarida nazarda tutilgan va ustav fondida davlat ulushi bo'lmagan yuridik shaxsga nisbatan uning xodimi tomonidan sodir etilgan jinoyatlar to'g'risidagi jinoyat ishlari faqat mazkur yuridik shaxs rahbarining, mulkdorining yoki vakolatli boshqaruv organining arizasiga ko'ra qo'zg'atiladi.

Jabrlanuvchi nochor ahvolda bo'lganligi, ayblanuvchiga qaram bo'lganligi tufayli yoki boshqa sabablarga ko'ra o'z huquqini va qonuniy manfaatlarini o'zi himoya qila olmaydigan alohida hollarda prokuror jabrlanuvchining shikoyatisiz ham jinoyat ishini qo'zg'atishi shart.

Harbiy xizmatchilarning jinoiy qilmishlari bo'yicha ish yuritishni rad etish yoki tugatish amaliyotida asosan jabrlanuvchilarning dastlab ariza bilan murojaat etganidan so'ng, keyinchalik jinoyat ishi qo'zg'atilguniga qadar yoki jinoyat ishi tergov qilish jaryonida mazkur arizasini qaytib olishini va da'vosi yo'qligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atmaslikni yoxud jinoyat ishini tugatishni so'rab murojaat qilish hollari ko'plab uchraydi.

Yuqoridagi holatni statistik ma'lumotlar bilan asoslasak, xususan, O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasidagi olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2017-2021 yillarda Harbiy prokuratura idoralari tomonidani JPKning 84-moddasi 1-qismi 6-bandiga asosan jami **22 ta** tergovga qadar tekshiruv hujjatlari rad etilgan va **2 ta** jinoyat ishlari tugatilgan⁵.

Bu borada IIV huzuridagi Tergov departamenti tomonidan, 2017 yilda **33 ta** jinoyat ishlari tugatilgan bo'lsa, 2019 yilda **51 ta** va 2021 yilda **52 ta** jinoyat ishlari mazkur asosga ko'ra tugatilgan⁶.

Mazkur raqamlar jinoyat ishini mazmunan hal etuvchi sudlarda quyidagicha ko'rsatkichlarni tashkil etmoqda, jumladan jinoyat ishlari bo'yicha sudlar 2017 yilda **3 ta** jinoyat ishlarini mazkur asosga ko'ra tugatilishi to'g'risida ajrim chiqargan bo'lsa, 2018 yilda **1 ta**, 2019 yilda **2 ta**, 2020 yilda **11 ta** va 2021 yilda **2 ta** ajrim chiqarish yo'li bilan jinoyat ishini tugatish to'g'risida qaror qabul qilingan⁷.

Yuqoridagi statistik ma'lumotlar, jabrlanuvchilarning mazkur asosga ko'ra jinoyat ishlarini tergov qilish yoki sudlarda ko'rish jarayonida murojaat qilishayotganliklari ko'plab uchrayotganligini asoslaydi. E'tiborli jihati shundaki, amaldagi qonun hujjatlarida mansabdor shaxslar mazkur holatlarda qanday yo'l tutishi lozimligi nazarda tutilmagan.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 23.05.2014 yildagi "Sud hukmi to'g'risida"gi 07-son qarorining 25-bandida Sud sudlanuvchiga avval e'lon qilingan aybni jabrlanuvchining shikoyatiga asosan qo'zg'atiladigan jinoyat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi JK moddasiga o'zgartirish zarurligi to'g'risida xulosaga kelganda, jabrlanuvchining

⁵ O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasining 25.04.2022 yildagi 7/0148-sonli ma'lumotnomasi kirish raqami № 237m. 27.04.2022 yil maxfiy.

⁶ O'zbekiston Respublikasi IIV Tergov Departamentining 21.03.2022 yildagi 18/2509-sonli ma'lumotnomasi kirish raqami № 1645. 28.03.2022 yil

⁷ O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudining 11.05.2022 yildagi 07/13-4853-150-sonli ma'lumotnomasi kirish raqami № 2922. 13.05.2022 yil XDFU

sudlanuvchini jinoiy javobgarlikka tortish haqidagi arizasi ishda mavjud-mavjud emasligidan kelib chiqib, qaror qabul qilishi belgilangan⁸.

Biroq mazkur holatda qo'zg'atilgan jinoyat ishi sudlarda ko'rib chiqish jarayonida hal etilishi tartibi belgilab berilgan holos. Mazkur holatlar tergovga qadar tekshiruv yoki surishtiruv jarayonida o'z yechimini topishi zarur.

M.Hayitovning fikriga ko'ra dispozitivlik umumiy-huquqiy prinsip sifatida jinoyat-protsessual ma'noda, jinoyat-protsessual faoliyatni boshlash, davom ettirish yoki tugatishda huquqi buzilgan deb qaralayotgan shaxsning ixtiyoridan kelib chiqqan holda protsessual harakatlarni amalga oshirish va qaror qabul qilish zarurligining qonunda belgilanishini va unga amal qilinishini anglatadi. Xususiy ayblov deganda, faqat jabrlanuvchining shikoyati bo'lganida qo'zg'atiladigan, jabrlanuvchi yoki uning vakilining talab-xohishi asosida yuritiladigan jinoyatlarga oid ishlarda jabrlanuvchi yoki uning nomidan vakili quvvatlaydigan ayblov tushuniladi⁹.

Y.N.Nikiforovanning ta'kidlashicha, dispozitivlik muhitida fuqaroning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlariga qaraganda qadrliroq hisoblanadi¹⁰.

D.Sh.Bekmatova xususiy ayblov tartibidagi jinoiy ta'qib deganda, jabrlanuvchining murojaati jinoyat ishini qo'zg'atish hamda uni tugatish uchun asos bo'ladigan jinoiy ta'qib turi ekanligini bildirgan bo'lsa¹¹, A.K.Kulbayevning fikriga ko'ra, xususiy ayblov bu jinoyat ishlarini yuritishning soddalashtirilgan shakli bo'lib, uning maqsadi jarayonni tezlashtirish va undan foydalanish imkoniyatlarini oshirishdir¹².

Yuqoridagi olimlarning fikrlari o'rinli hisoblanib, huquq, erkinlik va qonuniy manfaatlarga yetkazilgan zarar barcha hollarda zamon, makon, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot omillaridan kelib chiqib, jabrlanuvchining o'z shaxsiy mezonlari asosida baholanadi. Bunda zararining eng qo'yi va yuqori miqdorlariga legitimlik xususiyati berilib, uni tan olish, tasdiqlash, da'vo qilish yoki undan voz kechish jabrlanuvchi irodasidan kelib chiqib hal etiladi.

Shu sababli jabrlanuvchining bu boradagi dispozitiv huquqlarini ta'minlash maqsadida ishning qaysi bosqichida ekanligidan ya'ni tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov va sud muxokamasi jarayonida bo'lishidan qat'iy nazar mazkur huquq jabrlanuvchiga tegishli ekanligini inobatga olgan holda, JPKning 84-moddasi 1-qismi 6-bandini quyidagi tahrirda bayon etish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

ish faqat jabrlanuvchining arizasi bilan qo'zg'atiladigan hollarda uning shikoyati bo'lmasa yoki **jabrlanuvchi shu asos bo'yicha da'vosidan voz kechsa**, ushbu Kodeksning 325-moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;

⁸ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2014 yil 23 maydagi "Sud hukmi to'g'risida"gi 7-sonli qarorining 25-bandi

⁹ Hayitov M.A. Jinoyat protsessida xususiy ayblov tushunchasi va uning huquqiy tavsifi. // Journal of new century innovations. Volume-6 issue-3 May 2022. 108-118 betlar.

¹⁰ Никифорова Э.Н. диспозитивные начала в уголовном процессе Республики Узбекистан // Хуқуқ-Право-Ўақ.-2002.№ 2-с.64

¹¹ Bekmatova D.Sh. O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessida jinoiy ta'qib funksiyasining shakllanishi va uni takomillashtirish: Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) ... dis. avtoref. – T., 2020. – B.15.

¹² Уголовно-процессуальный кодекс Киргизской Республики 2017 года: новеллы. Учебно-практическое пособие. – Бишкек, 2018. С.149.

Shuningdek, jinoyat ishini tugatish borasida tadqiqot olib borgan olimlar, mazkur asosni qo'llash bilan bog'liq bir necha muammoli holatlarni sanab o'tadilar. Jumladan,

- JPKning 325-moddasida nazarda tutilgan moddalarni aynan bir shaxsga bir necha shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lib, jabrlanuvchi ularning faqat ayrimlariga nisbatan ish yuritishni rad etishni so'rab murojaat qilishi;

- Agar shaxs jinoyatlar majmuini tashkil etadigan JPKning 325- moddasida nazarda tutilgan bir nechta jinoyatni sodir etsa va barcha jabrlanuvchilar yoki ularning ayrimlari jinoyat ishini qo'zg'atish uchun ariza berishdan bosh tortsa, unga nisbatan ushbu modda talablari asosida jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish masalasi;

- jabrlanuvchilarning dastlab ariza berishdan bosh tortib keyinchalik ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab murojaat qilgan hollarda ish yuritish tartibi, protsessual hujjatlarning yagona shakli va tartibi qonunchilikda belgilanmaganligi va hokazo.

Nazarimizda yuqorida qayd etilgan huquqiy muammolarning barchasi huquq analalogiyasiga ko'ra hal etilishi lozim, ya'ni bugungi kunda amaliyotda yuqoridagi muammoli vaziyatda duch kelinganda huquq analogiyasiga rioya qilingan holda qarorlarning qabul qilinishi noqonuniy hisoblanmaydi. Shuningdek, jabrlanuvchini dastlab ariza berishdan bosh tortib keyinchalik shaxsni javobgarlikka tortishni so'rab bergan murojaatini, tomonlarning yarashuvi tartibi singari qayta murojaat qilish huquqidan mahrum bo'lishi to'g'risida tushuncha berish orqali hal etilishi lozim degan fikrdamiz.

Shu bilan birgalikda, JPKning 325-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan jabrlanuvchi bergan shikoyat arizasi asosidagina qo'zg'atiladigan jinoyatlar ro'yxatini bosqichma-bosqich kengaytirish va ushbu jinoyatlar ro'yhatiga harbiy jinoyatlardan bir qanchasini (xususan, JKning 284-moddasi 1-qismi (Bo'ysunuvchining o'z boshlig'ini yoki boshliqning o'ziga bo'ysunuvchini haqorat qilishi), 298-moddasi 1-qismi (Mashinalarni boshqarish yoki ulardan foydalanish qoidalarini buzish)) qo'shish lozim degan fikrdamiz.

Yuqoridagi fikrlar va tahlillar natijasida quyidagi takliflarni ilgari surish va JPKning 84-moddasi 1-qismi 6-bandini va tegishli normalarga quyidagi o'zgartishlarni kiritish maqsadga muvofiq.

83-modda. Jinoyatga oid ishlarni yuritishni rad etish va tugatish asoslari.

Jinoyatga oid ishlar quyidagi hollarda rad etilishi yoki tugatilishi lozim, agar:

13) ish faqat jabrlanuvchining arizasi bilan qo'zg'atiladigan hollarda uning shikoyati bo'lmasa yoki ushbu ariza jabrlanuvchi tomonidan qaytarib olingan bo'lsa, ushbu Kodeksning 325-moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;

325-modda. Jabrlanuvchining shikoyatiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atish

Jinoyat kodeksi 105-moddasining birinchi qismida, 109-moddasida, 110-moddasining birinchi qismida, 111-moddasida, 118-moddasining birinchi qismida, 119-moddasining birinchi qismida, 121-moddasining birinchi qismida, 136-moddasida, 139-moddasining birinchi va ikkinchi qismlarida, 140-moddasining birinchi va ikkinchi qismlarida, 141¹-moddasining birinchi qismida, 149-moddasida, **284-moddasining birinchi qismida, 298-moddasining birinchi qismida** nazarda tutilgan jinoyatlar to'g'risidagi jinoyat ishlari **jinoyat sodir etgan shaxsni** javobgarlikka tortishni so'rab jabrlanuvchi bergan shikoyat arizasi asosidagina qo'zg'atiladi.

Jinoyat kodeksining 167, 170, 172, 173-moddalarida nazarda tutilgan va ustav fondida davlat ulushi bo'lmagan yuridik shaxsga nisbatan uning xodimi tomonidan sodir etilgan jinoyatlar

to'g'risidagi jinoyat ishlari faqat mazkur yuridik shaxs rahbarining, mulkdorining yoki vakolatli boshqaruv organining arizasiga ko'ra qo'zg'atiladi.

Jabrlanuvchi nochor ahvolda bo'lganligi, ayblanuvchiga qaram bo'lganligi tufayli yoki boshqa sabablarga ko'ra o'z huquqini va qonuniy manfaatlarini o'zi himoya qila olmaydigan alohida hollarda prokuror jabrlanuvchining shikoyatisiz ham jinoyat ishini qo'zg'atishi shart.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi IIV Tergov Departamentining 21.03.2022 yildagi 18/2509-sonli ma'lumotnomasi
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudining 11.05.2022 yildagi 07/13-4853-150-sonli ma'lumotnomasi
3. Maxmudov S.A. Ayblilik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib jinoyat ishini tugatishning. Ayrim jihatlari // Yurist axborotnomasi – Vestnik yurista – Lawyer herald. № 6 (2020), B. 110-115
4. Murodov B.B. Jinoyat ishini tugatish: nazariya va amaliyot. Monografiya. Toshkent – 2015. O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi. 86-bet
5. Васильев Фёдор Юрьевич. Институт отказа в возбуждении уголовного дела автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Санкт-Петербург 2016. Ст. 15-16,20.
6. Перетокин С.Н., “Охрана прав и свобод человека и гражданина при прекращении уголовного дела” автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва – 2006 ст. 13,24
7. Tadqiqot ishi doirasida olib borilgan surishtiruvchi, tergovchi, amaliyotchi va huquqshunoslardan iborat respondentlar jamoasi o'rtasidagi so'rov natijalari
8. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi. 21.12.1995 yil Toshkent [https://lex.uz/docs/111189 murojaat sanasi 11.05.2022 yil](https://lex.uz/docs/111189_murojaat_sanasi_11.05.2022_yil)
9. Fuqarolik huquqi tamoyillarining nazariy va amaliy muammolari. Muxammadiev Ayub Abduraxmanovich. Toshkent 2010. 193 bet.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18 декабря 2001 года); Уголовно-процессуальный кодекс КНР (от 17 марта 1996 года) ст.24
11. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. Утвержден Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года № 907-IQ. Статья 39
12. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 года №ЗР-248 ст. 35.
13. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии Общая часть Раздел I Уголовно-процессуальное законодательство и принципы Тбилиси 9 октября 2009 года № 1772-Пс рм ст.105
14. Япония жиноят-процессуал кодекси (Кэйдзи-сошэ-хо). Қонун № 131. 10.07.1948 й. 339-моддаси
15. Уголовно-процессуальное право ОАЭ. Основные положения статья 20
16. Уголовно-процессуальное право - Саудовская Аравия Уголовно-процессуальный закон Королевский указ № (М / 39) 28 раджаба 1422 г. - 16 октября 2001 г. статья 22
17. Уголовно-процессуальный акт Южной Кореи (Хёнса-сосон-беоп) Закон № 341 от 23 сентября 1954 ст 328

18. Уголовно-процессуальный кодекс Эстонии. Принят 12.02.2003 RT I 2003, 27, 166
Вступил в законную силу 01.07.2004. Статья 199. Обстоятельства, исключающие
уголовное производство

INNOVATIVE
ACADEMY